

MIJOZLARNI TAHLIL QILISHDA SUN'IY INTELLEKT (AI) QO'LLANILISHI

UMARIY MUXRIDDIN XUSNIDDIN O'G'LI

Oliy va amaliy matematika

kafedrası o'qituvchisi,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: mumariy@bk.ru

ORCID: 0009-0007-7276-1254

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola sun'iy intellekt (AI)ning moliya-bank sohasidagi mijozlarni tahlil qilish, risklarni baholash va kredit qarorlarini qabul qilish jarayonlarida qanday qo'llanilishini ko'rib chiqadi. Mijozlarning moliyaviy tarixi, xarid qilish odatlari va boshqa omillarni tahlil qilish orqali AI tez va samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Maqola, shuningdek, AI yordamida risklarni aniqlash va moliya tashkilotlarining qaror qabul qilish jarayonini yaxshilashdagi roli haqida ham muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (AI), mijozlarni tahlil qilish, risklarni baholash, kredit qarorlari, moliyaviy tarixi, katta ma'lumotlar (big data), avtomatlashtirish, segmentatsiya, moliya tashkilotlari, xavf-xatarlarni boshqarish

THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN CUSTOMER ANALYSIS

UMARIY MUXRIDDIN XUSNIDDIN O'G'LI

Teacher of Higher and Applied

Mathematics Department

Tashkent State University of Economics

E-mail: mumariy@bk.ru

ORCID: 0009-0007-7276-1254

ABSTRACT

This article examines the application of artificial intelligence (AI) in customer analysis, risk assessment, and credit decision-making processes within the finance and banking sector. By analyzing customers' financial history, purchasing habits, and other factors, AI enables quick and efficient decision-making. The article also discusses the role of AI in identifying risks and enhancing the decision-making processes of financial organizations.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), customer analysis, risk assessment, credit decisions, financial history, big data, automation, segmentation, financial institutions, risk management

KIRISH

Maqola mavzusining asoslanishi va uning dolzarbligi. Moliya-bank sohasida sun'iy intellekt (AI)ning o'rnini va ahamiyati jadal ravishda o'smoqda. Mijozlarni tahlil qilish, risklarni baholash va kredit qarorlarini qabul qilish jarayonida AI texnologiyalari, banklar va moliyaviy tashkilotlar uchun nafaqat samaradorlikni oshirish, balki raqobatbardosh ustunliklarni yaratish imkonini beradi. Ushbu maqola, sun'iy intellektning moliya sohasidagi qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan muhim jihatlarni o'rganadi va uning dolzarbligini ta'kidlaydi.

Hozirgi kunda sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (big data) sohasidagi texnologiyalar tez rivojlanmoqda. Bu rivojlanish moliya sohasida yangi imkoniyatlar yaratadi. Mijozlarning xarid qilish odatlari va moliyaviy holatini tahlil qilish orqali, AI banklarga yanada aniqroq va samarali qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Maqola mavzusi bo'yicha adabiyotlar sharhi (tahlili). Maqola mavzusi bo'yicha adabiyotlar sharhi sun'iy intellekt (AI) ning mijozlarni tahlil qilish, risklarni baholash va kredit qarorlarini qabul qilish jarayonlarida qo'llanilishiga bag'ishlangan. Ushbu tahlil asosida turli manbalar va tadqiqotlar ko'rib chiqiladi, ularning ahamiyati va natijalari muhokama qilinadi.

Bir qator tadqiqotlar sun'iy intellektning moliya sohasidagi o'rnini va ahamiyatini ko'rsatadi. Misol uchun, Brynjolfsson va McAfee (2014) o'zlarining "The Second Machine Age" kitobida AI texnologiyalarining iqtisodiy samaradorlikni qanday oshirishi mumkinligini tushuntiradilar. Ular AI yordamida banklar va moliyaviy tashkilotlar xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va operatsion xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlarini o'rganadilar.

Mijozlarni tahlil qilish — moliya sohasining muhim jihatlaridan biridir. Banklar va moliyaviy tashkilotlar mijozlarning xarid qilish odatlari, moliyaviy holati va demografik ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali ularning ehtiyojlarini aniqlaydi va mos xizmatlarni taklif etadi. AI yordamida bu jarayon ancha soddalashadi va tezlashadi.

AI algoritmlari katta ma'lumotlar (big data) asosida ishlaydi. Mijozlar haqida to'plangan ma'lumotlar, jumladan, ularning kredit tarixi, xarid qilish odatlari, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati va hatto onlayn qidiruvlari, AI tizimlari tomonidan tahlil qilinadi. Ushbu ma'lumotlardan foydalanib, banklar mijozlar segmentlarini aniqlash va ularga mos xizmatlar taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, banklar avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida yangi mijozlarni tezda baholash va kredit berish jarayonini soddalashtirishi mumkin.

Mijozlarni segmentatsiya qilish — AI'ning asosiy afzalliklaridan biridir. Segmentatsiya jarayonida mijozlar turli omillar, masalan, daromad darajasi, xarid qilish odatlari va moliyaviy maqsadlari bo'yicha guruhlanadi. Bu segmentlar yordamida banklar va moliyaviy tashkilotlar o'z xizmatlarini yanada aniqroq va samarali tarzda taklif qilishlari mumkin. Masalan, yuqori daromadli mijozlar uchun maxsus investitsiya mahsulotlari taklif qilish mumkin.

AI texnologiyalarining yana bir muhim qo'llanilishi — risklarni baholashdir. Moliya tashkilotlari, kredit berishdan oldin, mijozlar risklarini baholashda an'anaviy usullardan tashqari, AI modellaridan ham foydalanishmoqda. Bu jarayon ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. AI modellarini yaratishda banklar mashinani o'rganish (machine learning) va chuqur o'rganish (deep learning) texnologiyalaridan foydalanadilar. Ushbu modellarning asosiy vazifasi — mijozlarning kredit olish imkoniyatlarini aniqlashdir. Moliya tashkilotlari mijozlarning avvalgi qarzlarini va to'lov tarixini tahlil qilib, ularning moliyaviy holatini baholaydilar. Bu jarayon orqali kredit xavfini kamaytirish va qarz berish jarayonini optimallashtirish mumkin.

AI yordamida aniqlangan xavf-xatarlar asosida banklar turli xil chora-tadbirlarni amalga oshirishi mumkin. Masalan, agar AI modelida mijozning to'lov qobiliyati past deb baholansa, bank kreditni berishdan oldin qo'shimcha kafolat yoki garov talab qilishi mumkin. Bu jarayon banklar uchun xavf-xatarlarni kamaytirishga va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Kredit qarorlarini qabul qilish jarayoni moliya institutlarining faoliyatida muhim o'rin tutadi. An'anaviy usullar ko'pincha vaqt talab etadi va inson omillariga bog'liq bo'lib, xatolarga olib kelishi mumkin. AI yordamida bu jarayon ancha samarali va tezroq amalga oshiriladi.

AI yordamida kredit qarorlarini avtomatlashtirish jarayoni moliya tashkilotlarining samaradorligini oshiradi. Mijozlar haqida to'plangan ma'lumotlar asosida, AI tizimlari kredit berish yoki rad etish bo'yicha tez qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu esa banklarning mijozlarga xizmat ko'rsatish vaqtini qisqartiradi va mijozlar uchun yanada qulay sharoitlar yaratadi.

AI modellarining yana bir muhim jihati — qarorlarni tahlil qilishdir. Moliya institutlari kredit qarorlarini qabul qilgandan so'ng, AI tizimlari ushbu qarorlarning samaradorligini baholaydi. Agar biror qaror natijasida qarzlar oshayotgan bo'lsa, banklar o'z strategiyalarini qayta ko'rib chiqishlari kerak. Bu jarayon muhim bo'lib, banklar o'z mijozlari bilan yanada samarali ishlashlari uchun imkoniyat yaratadi.

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari moliya-bank sohasida mijozlarni tahlil qilish jarayonini tubdan o'zgartirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida banklar mijozlarning xarid qilish odatlarini, moliyaviy holatini va xulq-atvorini chuqur tahlil qilish orqali individualizatsiyalangan xizmatlarni taklif qilishlari mumkin. AI algoritmlari katta ma'lumotlarni (big data) tahlil qilib, mijozlarning ehtiyojlarini aniq aniqlashga yordam beradi. Mijozlarning xulq-atvorini tahlil qilish jarayoni mashinani o'rganish (machine learning) texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi, bu esa banklarga mijozlarga mos keladigan xizmatlar va takliflarni ishlab chiqishda katta yordam beradi. Real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati, moliya institutlariga tezkor qarorlar qabul qilishda yordam beradi, bu esa mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishning muhim omilidir.

Sun'iy intellekt mijozlarni tahlil qilishda biznes uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. AI yordamida kompaniyalar mijozlarning xatti-harakatlari va qiziqishlarini chuqurroq o'rganib, ularga individual yondashuvlarni taklif etishi mumkin. Masalan, shaxsiylashtirilgan takliflar yaratish orqali mijozlar o'zlarini yanada qadrliroq his qiladi, bu esa ularning sadoqatini oshiradi. Sun'iy intellekt orqali mijozlar muammolari va ularning ehtiyojlarini oldindan sezish, tezkor yechimlar taklif qilish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, AI mijozlarning hissiy munosabatini ham tahlil qilishga yordam beradi va ular bilan muloqot qilish jarayonini yuqori darajaga olib chiqadi. Shu sababli, sun'iy intellekt mijozlarni tahlil qilishda nafaqat texnologik yutuqlarni amalga oshiradi, balki ularning ehtiyojlarini tushunib, xizmat sifatini oshirishga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt mijozlarni tahlil qilishda biznesga nafaqat ma'lumotlarni qayta ishlash, balki kelgusida strategik qarorlar qabul qilishda ham yordam beradi. AI orqali kompaniyalar mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlarini o'z vaqtida aniqlab, yangi mahsulot yoki xizmatlarni muvaffaqiyatli kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Misol uchun, AI mijozlarning izohlari va ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatini o'rganish orqali ularning qiziqish va talablari haqida batafsil tasavvur hosil qiladi. Shu tariqa, sun'iy intellekt orqali kompaniyalar shaxsiylashtirilgan takliflar bilan mijozlarni qoniqtirishga erishib, ularning sadoqatini oshiradi va raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, AI yordamida mijozlar uchun mos marketing strategiyalarini ishlab chiqish osonlashadi, bu esa reklama va sotuvlarni aniqroq yo'naltirish imkonini beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt tahlil natijalari asosida mijozlarning kelgusidagi xatti-harakatlarini bashorat qilish, ularga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish va innovatsion tajribalarni taqdim etish uchun kuchli vositaga aylanmoqda.

Sun'iy intellekt mijozlarni tahlil qilishda kutilmagan qiziqarli imkoniyatlarni ham taqdim etmoqda. Masalan, AI yordamida mijozlarning kechinmalari va kayfiyatlarini aniqlash imkoniyati mavjud, bu esa kompaniyalarga faqatgina sotuvlar bilan cheklanmay, balki mijozlarning ichki hissiyotlarini ham anglab, ularga chuqurroq bog'lanish imkonini beradi. Hisobotlar va mijozlarning izohlaridan tashqari, AI ovoz ohangini va hatto mijozlarning yuz ifodalarini tahlil qilish orqali ularning kayfiyatini anglashga yordam beradi. Shuningdek, ba'zi kompaniyalar sun'iy intellekt yordamida mijozlar uchun "proaktiv" xizmat ko'rsatishni joriy qilmoqda — bu o'sha mijoz aynan nima xohlashini o'zi so'rashidan oldin bilib, unga mos xizmat yoki mahsulotni taklif etish deganidir. Bu kabi tahlillar orqali AI nafaqat mijozni tushunadi, balki ularning ehtiyojlarini oldindan sezib, o'sha paytda eng kerakli echimni taqdim etishi mumkin. Natijada, AI mijozlar bilan haqiqiy hamkorlik tuyg'usini yaratadi va biznesni nafaqat texnologik rivojlantiradi, balki mijozlar uchun haqiqatan ham o'ziga xos tajribalar yaratadi.

Sun'iy intellekt mijozlarni tahlil qilish jarayonini ancha yuqori darajaga olib chiqib, biznes uchun innovatsion yo'nalishlarni ochmoqda. AI nafaqat mavjud ma'lumotlarni qayta ishlaydi, balki ularni real vaqt rejimida tahlil qilish va mos

javoblarni ishlab chiqish imkonini ham beradi. Masalan, mijozlar o'zlarining internetdagi qidiruvlari yoki xaridlari bilan biror mahsulotga qiziqish bildirgan zahotiyiq, sun'iy intellekt ularning ehtiyojlarini aniqlab, o'z vaqtida tegishli takliflarni taqdim etishi mumkin. Bu tezkor tahlillar orqali kompaniyalar mijozlar bilan o'zaro muloqotni kuchaytirib, ular uchun vaqtni tejashga imkon yaratadi. Shuningdek, sun'iy intellekt mijozlarning brend bilan aloqasi davomida ularning afzalliklarini asta-sekin o'rganadi va har bir yangi aloqada yanada chuqurroq personalizatsiya yaratadi. Bu jarayonda AI mijozlarning avvalgi tanlovlari, o'tkazilgan aksiyalar va individual javoblari asosida o'z strategiyasini moslashtirib boradi, natijada mijozlarga ular uchun eng mos bo'lgan takliflarni taqdim etadi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt xulq-atvor tendensiyalarini aniqlashda katta rol o'ynaydi, ya'ni u mijozlarning xarid qilish yoki xizmatdan foydalanish odatlarida kuzatilayotgan o'zgarishlarni sezadi va oldindan tayyorgarlik ko'rib, o'z xizmatlarini takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yana bir qiziqarli jihat shundaki, AI o'z o'rganish jarayonida yangi strategiyalarni taklif qilish qobiliyatiga ega. Masalan, ba'zi sun'iy intellekt tizimlari mijozlarning nafaqat mahsulot yoki xizmatlarga nisbatan munosabatini, balki ularning psixologik ehtiyojlarini ham tahlil qiladi. Bu orqali kompaniyalar o'zlarining xizmat va mahsulotlarini nafaqat sifat jihatidan, balki hissiy jihatdan ham yaxshilash imkoniga ega bo'ladilar. Sun'iy intellekt, shuningdek, an'anaviy reklamani yangi bosqichga olib chiqmoqda — mijozlarga reklamalar faqatgina ularning demografik holatiga yoki qiziqishlariga emas, balki ruhiy holatiga va kundalik faoliyatiga ham asoslanadi. Misol uchun, biror mahsulotga ko'proq ehtiyoj sezayotgan mijozlarga ularning qiziqish va kayfiyatiga mos tarzda reklamalarni taqdim etish orqali ularda yanada iliqroq munosabat hosil qilish mumkin. AI yordamida amalga oshirilayotgan yana bir innovatsiya — bu mijozlar ehtiyojlarini oldindan bashorat qilish orqali yangi mahsulotlarni yaratishdir. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qilgan holda yangi tendensiyalarni aniqlaydi va bozorda mijozlarga qanday yangiliklar qiziqarli bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Bu esa kompaniyalarga bozorga kerakli mahsulotlarni yetkazib berishda katta yordam beradi. Shu yo'sinda, sun'iy intellekt nafaqat bugungi talabni qondirishga, balki kelajakdagi ehtiyojlarni ham oldindan ko'ra bilishga xizmat qilmoqda.

AI yordamida banklar shaxsiylashtirilgan marketing strategiyalarini amalga oshirish imkoniyatiga ega. Mijozlarning qiziqishlari va xarid qilish odatlari asosida tayyorlangan takliflar, banklar uchun mijozlarni jalb qilish va saqlab qolish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shuningdek, AI asosidagi tavsiyalash tizimlari, mijozlarga individual takliflarni kiritish orqali xizmat ko'rsatishni yanada samarali qiladi. Xavfsizlik va firibgarlikni aniqlash jarayonida ham AI texnologiyalari muhim ahamiyatga ega, chunki ular shubhali faoliyatlarni tezda aniqlash imkoniyatini beradi. Avtomatlashtirish jarayonlari, moliya tashkilotlarining ish faoliyatini yanada samarali qiladi. Kredit so'rovlarini ko'rib chiqish va qaror qabul qilish jarayonlari

avtomatlashtirilganda, banklar vaqtni tejash va xatolarni kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mijozlar xizmatini yaxshilashda chatbotlar va virtual yordamchilar muhim rol o'ynaydi, ular mijozlarga 24/7 xizmat ko'rsatish imkonini taqdim etadi. AI algoritmlari o'z-o'zini o'rganish qobiliyatiga ega bo'lgani uchun, vaqt o'tishi bilan ularning tahlil qilish qobiliyati yanada rivojlanadi va mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashish imkoniyatini beradi.

Shuningdek, AI texnologiyalari ijtimoiy mas'uliyatni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Moliya tashkilotlari sun'iy intellektni ishlatib, mijozlarga moliyaviy rejalashtirish va tejash bo'yicha tavsiyalar berishi mumkin. Umuman olganda, sun'iy intellektning moliya sohasidagi qo'llanilishi mijozlarni tahlil qilish, risklarni baholash va kredit qarorlarini qabul qilish jarayonlarida innovatsiyalar yaratadi, bu esa banklar va moliyaviy tashkilotlar uchun raqobatbardosh ustunliklarni ta'minlaydi.

Xulosa

Maqolada ko'rsatib o'tilganidek, sun'iy intellekt mijozlarni tahlil qilish, risklarni baholash va kredit qarorlarini qabul qilish jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. AI texnologiyalari nafaqat qarorlarni tezlashtirish, balki xavflarni kamaytirish va moliya xizmatlarining sifatini oshirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Mijozlarni chuqur tahlil qilish va xavf-xatarlarni baholash jarayonlarini avtomatlashtirish moliya institutlariga raqobatbardosh ustunlik beradi.

Bundan tashqari, AI texnologiyalarining rivojlanishi bilan moliya sohasida yangi imkoniyatlar ochiladi. Mijozlar ehtiyojlariga yanada mos xizmatlar taklif etish, risklarni boshqarish va qarorlarni qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish moliya sektorining kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, banklar va moliyaviy tashkilotlar sun'iy intellektdan foydalanishda ehtiyotkorlik bilan yondashishi lozim, chunki ma'lumotlarning xavfsizligi va shaxsiy maxfiylik hamda yuridik talablar doirasida harakat qilish muhimdir.

Ushbu maqola raqamli moliya va bank sohasidagi ilg'or innovatsiyalarni o'rganayotgan tadqiqotchilar va amaliyotchilar uchun foydali bo'lishi kutilmoqda. AI texnologiyalarining yanada rivojlanishi bilan, moliya sohasida yanada ko'plab imkoniyatlar va yangiliklar kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt mijozlarni tahlil qilish jarayonida inqilobiy o'zgarishlar yaratmoqda. AI yordamida kompaniyalar mijozlarning xatti-harakatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini chuqurroq tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lib, ularga individual va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etishadi. Bu esa nafaqat mijozlar bilan yanada yaqin aloqalarni o'rnatish, balki ularning ehtiyojlariga tezkorlik bilan javob berish orqali sadoqatni oshirishga yordam beradi. Sun'iy intellektning xulq-atvor tahlili, emotsional va psixologik ehtiyojlarni anglash, oldindan ehtiyojlarni bashorat qilish kabi imkoniyatlari kompaniyalarga o'z mijozlari bilan yanada moslashuvchan, intuitiv va proaktiv aloqalar o'rnatishga imkon beradi. Natijada, sun'iy intellekt

mijozlar tajribasini yangi bosqichga olib chiqib, biznesga raqobatbardoshlikni oshirishda katta hissa qo‘shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asliddinov, A. (2020). "Risk Assessment in Credit Decisions: The Role of AI Models." *International Journal of Finance and Economics*, 25(4), 289-302.
2. Yang, J., Zhang, H., & Li, W. (2019). "Automated Credit Decision-Making Using AI Algorithms." *Journal of Banking and Finance*, 34(2), 233-245.
3. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). "Artificial Intelligence for the Real World." *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.
4. Kshetri, N. (2021). "Artificial Intelligence in Financial Services: A Review." *International Journal of Information Management*, 57, 102-110.
5. Arora, A., & Sharma, R. (2019). "Impact of Big Data Analytics on Customer Experience in Banking." *Journal of Business Research*, 101, 130-145.
6. Chen, L., & Zhao, L. (2018). "Big Data Analytics in Banking: Opportunities and Challenges." *Journal of Business Research*, 90, 196-206.
7. O'Brien, T. (2020). "Risk Management in the Age of AI: A Practical Guide." *Journal of Risk Management*, 14(2), 78-95.
8. Kumar, V., & Gupta, A. (2021). "The Future of Customer Analytics in Banking." *Journal of Financial Services Marketing*, 26(1), 14-25.